

UDK: 791.6(497.5)"199/202"

Jaka Primorac

ODJEL ZA KULTURU I KOMUNIKACIJE, INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSI (IRMO), ZAGREB

Portret hrvatske filmske industrije¹

SAŽETAK: Hrvatsku filmsku industriju karakterizira slabo domaće tržište i nizak stupanj javnog financiranja koji rezultira godišnjom produkcijom do deset igranih filmova u 100% nacionalnoj produkciji. Hrvatski filmovi ostvaruju umjeren uspjeh na međunarodnim festivalima, ali se ne prikazuju često u kinima izvan zemlje, dok se njihova prisutnost u VOD katalogima počela povećavati tek posljednjih godina. Hrvatska ima snažan program poticaja za produkciju uveden 2012. godine, koji kontinuirano privlači strane produkcije i pridonosi izvoznom volumenu.

KLJUČNE RIJEČI: filmska industrija, audiovizualna politika, kulturna politika, mala filmska tržišta, filmska produkcija

1. Kontekstualni okvir

Od hrvatske samostalnosti 1990-ih pa do 2007. godine, Ministarstvo kulture bilo je odgovorno tijelo za donošenje javnih politika vezanih uz film, financiranje filmske proizvodnje i za razvoj filmske kulture u zemlji. Uloga Povjerenika za film (kojeg je imenovao ministar kulture) bila je ključna u tom razdoblju, što je filmsku industriju stavljalo u ranjivu poziciju koja je bila podložna političkim utjecajima. To je također imalo utjecaja na vrstu i kvalitetu

produciranih filmova, s dugoročnim posljedicama kako za percepciju tako i za predrasude publike prema hrvatskom filmu.

Domovinski rat, problemi vezani uz privatizaciju velikoga filmskog studija (Jadran film) i produkcijsku infrastrukturu iz socijalističkog razdoblja, slaba javna ulaganja u filmsku i kinematografsku infrastrukturu (koja su se uglavnom temeljila na doprinosima Ministarstva kulture), gotovo nepostojeća privatna ulaganja, migracija filmskih radnika u inozemstvo te kontinuirani sporovi oko vlasništva i autorskih prava nekih filmskih radova iz socijalističkog razdoblja stavili su hrvatski audiovizualni sektor u nestabilnu situaciju u tom razdoblju. To je pridonijelo umrežavanju unutar audiovizualnog sektora u pogledu potrebe za profesionalnom agencijom/filmskim fondom (npr. francuski CNC uzet kao model) koji bi (neovisno) pokrивao potrebe sektora.

Osnivanjem Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) kao zasebne institucije 2008. godine prema Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (2007), HAVC je kao agencija, tj. javna ustanova preuzeo odgovornost za funkcioniranje i stratešku orijentaciju hrvatskog audiovizualnog sektora. HAVC se financira sredstvi-

¹ Prijevod i adaptacija interaktivnog izvještaja izvorno objavljenog na engleskom jeziku: Primorac, Jaka, 2024, "Small film industries: Croatia", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/croatia>>. Prijevod s engleskoga: Lucija Gegić. Izvještaj je nastao u sklopu istraživanja CresCine "Povećanje

međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima" financiranog od strane Europske unije, projektni DOI: 10.3030/101094988 koje se provodi u sedam malih europskih zemalja, a to su Belgija (Flandrija), Danska, Estonija, Hrvatska, Irska, Litva i Portugal (dalje u izvještaju 'CresCine zemlje'). Više o istraživanju na mrežnoj stranici projekta: <www.crescine.eu>.

Slika 1: Broj dugometražnih igranih filmova u Hrvatskoj – 100% nacionalne produkcije, većinske koprodukcije i manjinske koprodukcije (Nielsen i Bengesser, 2024). Detaljniji komparativni podatci dostupni kroz interaktivne tablice na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/production#1>>

ma iz državnog proračuna i iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda ostvarenoga obavljanjem audiovizualnih djelatnosti tijela koja se koriste audiovizualnim djelima, poput emitera, telekomunikacijskih tvrtki, pružatelja internet-skih usluga te digitalnih, kabelskih i satelitskih operatera. Novi Zakon o audiovizualnim djelatnostima, donesen 2018. godine, uključio je videoigre u nadležnost HAVC-a, dok su promjene u Zakonu o elektroničkim medijima (2021), koje su prenosile Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) u hrvatsko zakonodavstvo, rezultirale uključivanjem streaming platformi u financijsku strukturu. Godine 2012. uvedene su mjere poticaja za servisne produkcije (*cash rebate system*) a kao posljedica toga osnovan je Ured HAVC-a za snimanje u Hrvatskoj (*Filming in Croatia*), nakon čega je otvoreno i pet lokalnih filmskih komisija.

2. Proizvodnja

Cijeli produkcijski ekosistem audiovizualnog sektora u Hrvatskoj malih je razmjera. On ne uključuje samo poduzeća u području filmske proizvodnje i distribucije već i organizacije civilnog društva u području filma i televizije, *freelancere*, Hrvatsku radioteleviziju, komercijalne televizije (Nova TV i RTL), multipleks kina, mrežu nezavisnih kina (*Kino mreža*), filmske festivale, mrežu amaterskih filmskih udruga (HFS – Hrvatski filmski savez), profesionalne udruge, filmsku arhivu (Hrvatska kinoteka) i *streamere*. Svi navedeni dionici kreiraju vibrantnu mrežu koja je koncentrirana u glavnom gradu Zagrebu, gdje je registrirano 84% filmskih produkcijskih kompanija (Bajo et al., 2013: 52).

Kao što je navedeno u nedavnom istraživanju Instituta za ekonomiju u Zagrebu (Barbić

Slika 2: Razvoj udjela gledanosti domaćeg filma u ukupnoj gledanosti za Hrvatsku i prosjek CresCine zemalja za razdoblje 2014–2022 (Bengesser, 2024). Detaljniji prikaz u interaktivnim tablicama dostupan na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/exhibition#3>>

et al., 2022), hrvatska audiovizualna industrija mala je industrija, koja se najvećim dijelom temelji na mikropoduzećima kako je navedeno i u prethodnim istraživanjima (Bajo et al., 2013). U filmskom sektoru prevladavaju mikropoduzeća – 92,9%; u 2015. ukupni je broj poduzeća bio 364, dok se u 2019. taj broj popeo na 448. Studija iz 2022. izdvaja kategoriju “Elektronički mediji – TV, video i radio” (Barbić et al., 2022). Broj poduzeća u toj kategoriji narastao je s 263 u 2015. godini na 343 u 2019. Mikropoduzeća u toj kategoriji također prevladavaju s 92,1%.

Rast je također vidljiv u broju zaposlenih osoba u sektoru. Isto istraživanje (ibid.) pokazuje da je u razdoblju od 2015. do 2021. broj zaposlenih osoba rastao do pandemije bolesti COVID-19. U 2015. je broj zaposlenih iznosio 1144, u 2019. 1684, u 2020. 1816, dok ih je u 2021 (posljednji podaci od 31. ožujka) bilo 1814.

U Hrvatskoj je obujam filmske proizvodnje prilično nizak te znatno fluktuirala iz godine u godinu, u slučaju nacionalne i većinske produkcije filmova je između pet i sedamnaest u razdoblju od 2014. do 2022. godine (Slika 1). Prosječni budžet iznosi od 880 000 € do malo više od jednog milijuna eura. Kako bi pomogao pojačati opseg produkcije, HAVC je 2022. uveo kategoriju mikrobudžetnih filmova, kojih budžeti ne prelaze 200 000 €.

Najpopularniji su žanrovi komedije, filmovi za djecu, a svoje su mjesto kod gledatelja našle i pojedine drame. Na primjer, komedije su bile najgledaniji filmovi u 2022 (*Marginalci*, Ljubomir Kerekeš, HR, 2022), u 2018 (*Koja je ovo država*, Vinko Brešan, HR, RS, PL, 2018) i u 2015 (*Narodni heroj Ljiljan Vidić*, Ivan-Goran Vitez, HR, RS, 2015). U 2017. i 2014. najpopularniji su bili dječji filmovi *Uzbuna na Zelenom*

Slika 3: Prosječni broj gledatelja hrvatskog filma za razdoblje 2014–2022 prema tržištima distribucije (Bengesser i Øfsti, 2024). Detaljniji interaktivni podatci dostupni na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/distribution#5>>

vrhu (Čejen Černić, HR, 2017) i *Ljubav ili smrt* (Daniel Kušan, HR, 2014) (oba filma dio su serije filmova o dječaku Koku), dok je u 2019. velika komercijalna uspješnica bila drama *General* (Antun Vrdoljak, HR, 2019). U 2023. dječji film *Dnevnik Pauline P.* (Neven Hitrec, HR, 2023) i animirani film *Crvčak i mravica* (Luka Rukavina, HR, 2023) povećali su ukupnu prodaju kinokarata.

Domaće tržište kontinuirano ima niske udjele u ukupnoj gledanosti u razdoblju 2014–22 (vidi Slika 2), ali se u nekoliko posljednjih godina vidi porast. Posljednji podaci koje je objavio HAVC pokazuju da su u 2023. hrvatske filmove pogledala 278 053 gledatelja, što 2023. godinu stavlja na treće mjesto po uspješnosti od osnutka HAVC-a, iza 2013 (436 074 gledate-

lja) i 2012 (328 158 gledatelja) (“Treća najuspješnija...”, 2024). U usporedbi s prethodnom godinom, 2022 (220 776 gledatelja), to pokazuje povećanje broja gledatelja od 26% za hrvatske filmove. Bez obzira na poboljšanje situacije, to je još uvijek daleko od godina kada je npr. hit komedija *Što je muškarac bez brkova* (Hrvoje Hribar, 2005) imala više od 150 000 gledatelja ili kada je crna komedija *Kako je počeo rat na mom otoku* (Vinko Brešan, 1996) dosegla više od 350 000 gledatelja.

Izvozni potencijal hrvatskog filma nije do kraja razvijen. Hrvatska je među zemljama s najnižom stopom međunarodnih gledatelja. Među ukupnim prikazima hrvatskih filmova, hrvatski filmovi najviše su gledani u Hrvatskoj (Slika 3).

3. Financiranje

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) strukturira svoje financiranje putem dva glavna godišnja javna poziva. Prvi je Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva kojim HAVC sufinancira proizvodnju audiovizualnih djela (kao rezultat primjene odredbi novog Zakona o audiovizualnim djelatnostima iz 2018, od 2021. to uključuje i videoigre), uspostavljanje manjinskih koprodukcija, razvoj filmskih i televizijskih scenarija i djela te distribuciju filmova. Drugi je Javni poziv za komplementarne djelatnosti koji uključuje financiranje festivala, radionica, edukativnih programa, promotivnih aktivnosti i raznih programa međunarodne suradnje.

Promjenama uvedenima novim Zakonom o elektroničkim medijima (2021) propisano je da su pružatelji medijskih usluga na zahtjev (*streameri*) koji svoje usluge nude i u Hrvatskoj obvezni plaćati financijski doprinos za provedbu Nacionalnog programa audiovizualnih djelatnosti, a u skladu s važećim zakonom o audiovizualnim djelatnostima (tj. 2% svog godišnjeg bruto prihoda). Nadalje, obvezni su uložiti 2% svoga godišnjeg bruto prihoda bilo u proizvodnju bilo u stjecanje prava nad audiovizualnim radovima nezavisnih hrvatskih proizvođača. Zakon iz 2021. također je uveo obvezu za operatere da 10% godišnjeg bruto prihoda alociraju za radove nezavisnih hrvatskih proizvođača. Te su promjene predstavljene tek u ljeto 2022, stoga je prerano za analizu njihovih utjecaja, iako su ih članovi audiovizualne zajednice pozdravili.

Potpore za HAVC koja dolazi putem programa državne potpore i putem obveznih doprinosa onih tijela koja se koriste audiovizualnim djelima je oko deset milijuna eura. U 2019. dosegla je 11,2 milijuna, dok je u 2021. 9,2 milijuna eura bilo uloženo u programske aktivnosti koje podupire HAVC. Hrvatska radio-

televizija najviše pridonosi uplaćivanju bespovratnih sredstava, ali, iako ima zasebni javni poziv za nezavisne produkcije, svoju ulogu investitora ili koproducenta filmova ili serija još nije iskoristila u potpunosti.

Važna mjera unutar cijelog audiovizualnog sektora jest HRT-ov Javni poziv neovisnim proizvođačima² za nabavu audiovizualnih djela, koji se temelji na članku 11 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 37/10., 76/12., 78/16., 46/17. i 73/17., 94/18 i 114/22). Zakonom je propisano da je Hrvatska radiotelevizija obavezna "najmanje 15% godišnjeg programskog proračuna osigurati za nabavu europskih djela od neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku". Kako se navodi u godišnjem izvješću HRT-a za 2023. godinu (HRT, 2023) o provedbi ove odredbe, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022, prema vrsti sadržaja nabavljenog od europskih neovisnih proizvođača izvorno proizvedenih na hrvatskom jeziku, dramski, dokumentarni, zabavni i mješoviti žanrovski sadržaji naručeni su u ukupnom iznosu od 9,3 milijuna eura. Najviše je izdvojeno za nabavu dramskih i dokumentarnih sadržaja, serija i filmova (61,68% odnosno 32,96%) dok je za zabavne sadržaje izdvojeno 5,36% ukupnih sredstava.

Lokalna i regionalna sredstva (na razini grada i županije) za film minimalna su, kao i privatna ulaganja.

4. Servisne produkcije

Odredbe hrvatskog sustava mjera financijskog poticaja servisnih produkcija predstavljene su prvi put 2012. godine s fokusom na filmsku i TV produkciju (igranu, dokumentarnu i animiranu) koja dobiva potporu putem HAVC-ova programa poticaja. Te produkcije moraju uključivati minimalnu potrošnju u Hrvatskoj, angažirati hrvatske glumce i film-

JAKA
PRIMORAC:
PORTRET
HRVATSKE
FILMSKE
INDUSTRIJE

HRVATSKI
FILMSKI
LJETOPIS

² Više na: <<https://neovisni-proizvodjaci.hrt.hr/>>.

Slika 4: Trošak programa poticaja i ukupna ostvarena lokalna potrošnja za razdoblje 2014–2022 za Hrvatsku (Øfsti, 2024b). Detaljan komparativni interaktivni izvještaj za sve CresCine zemlje dostupan na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/funding#2>>

sku ekipu te položiti kulturološki test u skladu s odredbama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Povrat se izračunava na ukupne opravdane troškove (prije PDV-a), a opravdani troškovi sastoje se od roba i usluga kupljenih u Hrvatskoj i honorara isplaćenih hrvatskim poreznim rezidentima (i glumcima i filmskoj ekipi) za usluge izvršene u Hrvatskoj. Program financijskog poticaja produkcijama počeo je s 20% potpore, ali je slijedom promjena zakonske regulative 2018. povećan na 25%, s dodatnih 5% za produkcije koje se snimaju u područjima ispodprosječnog razvoja definiranim Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

U razdoblju između 2012. i 2022. 109 produkcija koristilo se Programom poticaja te su u Hrvatskoj snimale ukupno 2633 dana. To je ukupno iznosilo oko 218 milijuna eura lokal-

ne potrošnje i ukupno približno 41,5 milijuna eura isplaćenih poticaja (Slika 4). Produkcije su dolazile iz raznih zemalja, kao što su Belgija, Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Finska, Francuska, Indija, Irska, Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Srbija, Slovenija, Švedska, Švicarska, Turska, SAD i UK. Navedene su produkcije uglavnom uključivale igrane filmove, a slijede ih televizijske serije i filmovi, s manjim brojem animiranih filmova. Riječ je o produkcijama za međunarodne *streaming* platforme, javne ili privatne televizije ili za druge vrste produkcijskih kuća.

Niz ovih produkcija bili su visokobudžetni i svjetski poznatiji projekti koji su izazvali najveći interes javnosti i medija, kao što su igrani filmovi vezani uglavnom uz hollywoodske, kao i bollywoodske produkcije. To su na primjer igrani filmovi *Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi* (*Star*

Wars: *The Last Jedi* (Rian Johnson, SAD, 2017), *Odmjetnici* (*Renegades*, Steven Quale, FR, NJE, SAD, 2017), *Obožavatelj* (*Fan*, Maneesh Sharma, IN, 2016), *Robin Hood* (Otto Bathurst, SAD, HK, FR, 2018), *Mama Mia 2* (*Mama Mia: Here We Go Again*, Ol Parker, UK, SAD, JP, KI, HR, 2018), *Čuvaj me s leđa 2* (*The Hitman's Wife's Bodyguard*, Patrick Hughes, UK, SAD, ŠV, BU, FR, 2021), te televizijski projekti za različite TV kanale i streaming platforme kao što su HBO i Netflix (npr. *Igra prijestolja* /*Game of Thrones*, sezone 3–5/, *Dig* /sezona 1/, *Obitelj Borgia* /*The Borgias*, sezona 3/, *Granice zločina* /*Crossing Lines*, sezona 3/, *Nasljeđe* /*Succession*, sezona 2/, *Vještac* /*The Witcher*, sezona 3/, *Jack Ryan* /sezona 4/).

Zajedno s HAVC-ovim (nacionalnim) uredom, *Filming in Croatia* (*Snimanje u Hrvatskoj*), postoji šest lokalnih filmskih komisija (usmjerenih ponajprije na pružanje potpore servisnim produkcijama), a svaka se brine za određeni grad/regiju u Hrvatskoj: Istarska filmska komisija, Kvarnerska filmska komisija, Splitsko-dalmatinski filmski ured, Filmski ured Varaždin, Filmski ured Zadar, Zagrebački filmski ured. Aktualne rasprave propituju utjecaj servisnih produkcija na dostupnost filmskih ekipa i na cijenu domaćih filmskih produkcija. Nedavni razgovori o mogućnosti otvaranja novog filmskog studija (u javno-privatnom partnerstvu) (Olsberg SPI, 2020) koji bi služio kako za strane tako i za domaće produkcije trenutačno su u zastoju.

5. Distribucija

Distribucijskim poljem dominira Blitz Film and Video Distribution, koji ima najveći udio distribucije u Hrvatskoj, a slijede ga Editus, Discovery Film, Duplicato te 2i Film kad je riječ o ukupnom broju distribuiranih filmova. Duplicato je vrlo aktivan distributer hrvatskih filmova. Međutim, potrebno je nagla-

siti da je Duplicato član Blitz Cinestar Grupe. Također treba uzeti u obzir da je Blitz Film and Video Distribution dio Blitz-Cinestara (veliki prikazivač s najvećim brojem multipleksa) – nastao 2003. pridruživanjem Blitz Film and Video Distribution s hrvatskom podružnicom njemačkog lanca Cinestar – tvrtka jasno dominira distribucijskim i prikazivačkim tržištem u Hrvatskoj.³

Problem nedostatka sredstava za distribuciju domaćih filmova i potrebu za većim marketingom HAVC je prepoznao 2020. godine, kada je i raspisan dodatni natječaj za poticanje distribucije filma. U 2023. u okviru tog poziva izdvojeno je oko 193 700 eura za potporu distribuciji domaćih filmova. Duplicato i Jučer bili su najaktivniji u tim pozivima, uz Restart kao ključnog distributera specijaliziranog za dokumentarne filmove. U 2023. godini HAVC je razvio i kampanju “Ponosni na domaći film!” kojoj je cilj povećati posjećenost projekcija domaćih filmova.

6. Prikazivačka infrastruktura (kino i video na zahtjev)

Po broju kina, u usporedbi s drugim zemljama CresCine projekta, Hrvatska je u sredini, po karakteristikama slična Belgiji i Irskoj. U Hrvatskoj su najčešća mala kina s jednom dvoranom, prisutni su i multipleksi s nekoliko dvorana. Od 2011. HAVC je u suradnji s Ministarstvom kulture i medija podupro digitalizaciju 52 nezavisna kina. To je rezultiralo osnivanjem Hrvatske neovisne kinematografske mreže (Kino Mreža)⁴ 2014. godine, koja uključuje 27 kina iz 24 grada i mjesta, s ciljem jačanja položaja neovisnih kinematografija.

Kino Mreža trenutačno ima 46 članova, 67 kina u 55 gradova i otoka koji razmjenjuju programe, pružaju edukacijske programe i treninge za publiku i profesionalce. Međutim,

³ Za detaljnije uvide pogledati: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/distribution#1>>.

⁴ Više na: <<https://kinomreza.hr/>>.

Slika 5: Razvoj udjela VoD pretplata kućanstava (%) u Hrvatskoj i prosjeka za zemlje u CresCine projektu za razdoblje 2016–2022 (Bengesser, 2024). Detaljan interaktivni izvještaj dostupan na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/exhibition#5>>

svi ti naponi nisu dovoljni da bi se razvila i održala istinska filmska kultura jer većina tih kina nema kontinuirane filmske programe. Štoviše, čak i veliki gradovi, poput glavnog grada Zagreba, Splita i Rijeke imaju malo art kina (Zagreb tri, Split i Rijeka po jedno), a neki manji gradovi ni nemaju kina (čak ni kinoplatno koje se nalazi u sklopu većega kulturnog prostora kao što su domovi kulture ili kulturni centri). Mreža minipleksa/multipleksa i dalje je usredotočena na nekoliko većih gradova i njima dominira Blitz Cinestar: Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split (jedan minipleks i jedan multipleks), Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb (dva minipleksa i tri multipleksa), Šibenik. Cineplexx ima dva minipleksa (Split i Zagreb). Minipleksi u javnom vlasništvu nalaze se u Karlovcu (Kino Edison) i Osijeku (Kino Urania).

Infrastruktura kina nije u potpunosti prilagođena repertoaru domaćih filmova: hrvatski filmovi ne ostaju dugo na kinorepertoaru i ponekad se prikazuju u nepraktično vrijeme (primjerice u 15 sati radnim danom). Dostupni podaci pokazuju da je posjećenost kina u Hrvatskoj općenito niska (u prosjeku 0,9 posjeta po stanovniku), a domaći je tržišni udio među najnižima među CresCine tržištima (slično Portugalu). Slaba prodanost ulaznica i posjećenost kina može se djelomično pripisati malom broju dvorana (samo Litva ima manji broj dvorana po stanovniku), ali i činjenici da su cijene ulaznica u usporedbi s paritetima kupovne moći (PPP) relativno visoke za prosječnog hrvatskog građanina (npr. slična je cijeni karte u Portugalu, gdje je PPP veći). Kad je riječ o ostalim tržištima, u posljednja tri desetljeća bilježi se dominacija američkih naslova u kinima.

Prostor videa na zahtjev (VOD) još uvijek djeluje obećavajuće za hrvatsku audiovizualnu industriju (Slika 5), iako očekivanja sektora više nisu tako visoka kao prije nekoliko godina. Nove obveze ulaganja za pružatelje VOD-a koje su uvedene novim Zakonom o elektroničkim medijima iz 2021 (kako doprinos tako i obveza ulaganja, vidi odjeljak Financiranje) već su rezultirale dostupnošću većeg broja naslova u katalozima, ali tek treba vidjeti kako će to utjecati na dimenziju proizvodnje. Prema podacima Agencije za elektroničke medije, trenutačno su u Hrvatskoj registrirana 23 pružatelja medijskih usluga na zahtjev (dvadeset komercijalnih i tri neprofitna). Što se tiče hrvatskog filma, valja istaknuti ulogu neprofitnog VOD Zagreb Film Festivala koji je razvio dvije platforme od kojih je jedna posvećena hrvatskom filmu (<<https://croatian.film/en/>> te druga hrvatskom i europskom filmu <<https://kinoeuropa.hr/>>).⁵

7. Festivali

Tijekom godina, hrvatski filmovi imaju stalnu prisutnost na međunarodnim filmskim festivalima, bila riječ o glavnom natjecateljskom programu ili o posebnim festivalskim izdanjima. Ipak, još uvijek imaju skromne rezultate što se tiče nagrada na velikim festivalima, iako se situacija popravila u posljednjih nekoliko godina prema podacima SFI indeksa festivalskog priznanja (Øfsti, 2024a). U tom se kontekstu čini važnom uloga koprodukcija, jer su većinske i manjinske hrvatske koprodukcije posljednjih godina prilično vidljive na međunarodnim festivalima.

Domaći filmski festivali vrlo su važni za industriju u cjelini, ali još su važniji za razvoj domaće publike, čine nadopunjavajući element za popunjavanje praznina u postojećoj kinematografskoj infrastrukturi te osiguravanju i promicanju raznolikosti audiovizualnih sadržaja. Prema podacima za 2022, HAVC⁶ je financirao 69 različitih festivala u Hrvatskoj – od malih otočnih do velikih, dugogodišnjih, međunarodno priznatih festivala. Posebno financiranje Uredbom Ministarstva kulture i medija namijenjeno je sufinanciranju Pulskog filmskog festivala kao festivala nacionalnog značaja sa 70-godišnjom tradicijom, koje je u 2022. godini iznosilo približno 240 000 €.

8. Umjesto zaključka: ključni izazovi

- Uravnoteživanje potreba domaće filmske produkcije s povećanjem volumena stranih servisnih produkcija
- razvoj publike za domaći film te unaprjeđenje filmske i medijske pismenosti
- jačanje uloge Hrvatske radiotelevizije kao angažiranoga filmskog investitora i aktivnog (ko)producenta
- podupiranje rada Hrvatske kinoteke i povećanje obujma restauracije filmskog gradiva te promocija audiovizualnog nasljeđa
- unaprjeđenje prisutnosti hrvatskog filma na *streaming* servisima i povećanje (globalnog) ulaganja *streaming* servisa u lokalne produkcije.

⁵ Valja napomenuti da je nakon objavljivanja ovog izvještaja u lipnju 2024. godine, prema informacijama iz ZFF-a, platforma KinoEuropa.hr prestala s radom (op. J.P.).

⁶ Više na: <<https://havic.hr/hrvatski-film/festivali-u-hrvatskoj>>.

LITERATURA

Bajo, Anto et al., 2013, *Gospodarski i fiskalni učinci audiovizualne djelatnosti i državne potpore*, Zagreb: Institut za javne financije

Barbić, Tajana et al., 2022, *Kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj – prije i nakon COVID-19*, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb

Bengesser, Cathrin Helen, 2024, "VoD Infrastructure", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/exhibition#5>>, posjet: prosinac 2024.

Bengesser, Cathrin Helen; Øfsti, Marius, 2024, "Export Markets and International Distribution", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/distribution#5>>, posjet: prosinac 2024.

HRT, 2023, *Izvjescje o provedbi članka 11. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022*, dostupno na: <<https://api.hrt.hr/media/67/84/izvjescje-2022-20230315134553.pdf>>, posjet: svibanj 2024.

Olsberg SPI, 2020, *Feasibility Study for a New Studio in Croatia. Final Report for the Croatian Audiovisual Centre and the Croatian Ministry of Culture*, dostupno na: <<https://havic.hr/file/publication/file/croatia-studio-final-report-2020-06-18.pdf>>, posjet: svibanj, 2024.

Øfsti, Marius, 2024a, "Festival Recognition", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/reception#4>>, posjet: prosinac 2024.

Øfsti, Marius, 2024b, "Incoming Investments", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/funding#2>>, posjet: prosinac 2024.

Øfsti, Marius, 2024c "Public Funding", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/funding#1>>, posjet: prosinac 2024.

Nielsen, Jakob Isak, 2024, "Number of Cinemas and Screens", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/exhibition#3>>, posjet: prosinac 2024.

Nielsen, Jakob Isak; Bengesser, Cathrin Helen, 2024, "Production Volume", u: Nielsen, J. I.; Bengesser, C. H.; Øfsti, M. O.; Kostovska, I. (ur.), *Small European Film Markets: Portraits and Comparisons*, dostupno na: <<https://www.crescine.eu/small-film-industries/production#1>>, posjet: prosinac 2024.

"Treća najuspješnija godina od osnutka HAVC-a: hrvatski film u 2023. pogledalo više od 278 tisuća gledatelja", 2024, HAVC, 10. siječnja, dostupno na: <<https://havic.hr/infocentar/novosti/trecanajuspjesnija-godina-od-osnutka-havic-a-hrvatski-film-u-2023-pogledalo-vise-od-278-tisuca-gledatelja>>, posjet: svibanj, 2024.